

НАҚШИ ИННОВАТСИОНИИ ФАЪОЛИЯТИ ПЕДАГОГӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ РУШДИ ТАҲСИЛОТ

Бакиева Мавлуда Чабборовна

сармуаллимаи кафедраи Электроника Муассисаи давлатии таълимии
“Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”

mavluda.bakiyeva@mail.ru

Аннотатсия. Дар ин мақола масъалаҳои асосӣ дар борпаи усулҳои ҳавасмандгардонӣ. Усулҳои ташаккули манфиатҳои маърифатӣ дуруст фаҳмидани ҳавасмандгардонӣ шартӣ зарурии фаъолонаи муаллим мебошад. Муаллим бо истифода аз усулҳои инноватсионии таълим тавачҷӯҳи маърифатиро бо фанни омӯхташаванда фаъол, амиқ ва инкишоф медиҳад, оварда шудааст.

Калидвожаҳо: усули фаъоли таълим, усулҳои инноватсионӣ, таълим. тарбия, шаклҳои корҳои таълимӣ, техникаи муосири педагогӣ. Таҳифи технологияҳои самараноки таълимӣ.

“Миллате, ки омӯзгори асил надорад, ҳеч гоҳ ба ягон мартаба намерасад. Ифтихор ва сари баланди мост, ки тоҷикон аз қадим соҳиби китобу қалам, илму маърифат ва олиму омӯзгор буданд, ҳастанд ва дар оянда низ хоҳанд монд”.

Эмомалӣ Раҳмон

Давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамқадами замон намудани низоми таълим пайваста саъйу кӯшиш менамояд. Бо ин мақсад қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои давраи то соли 2030 дар асоси муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “дар бораи дурнамоҳои давлатӣ, концепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва мутобиқи ҳадафҳои

дарозмуҳлат ва афзалиятҳои рушди кишвар.ки дар паёмҳои асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба тасиб расидааст.Дар стратегияи мазкур ба омӯзиши фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ додашудааст, зеро илмҳои дақиқ дар баланд бардоштани иқтисодиёти кишвар саҳми аввалиндарача дорад.[2.3]

Барои ба ин мақсад ноил гардидан, бояд сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ баланд бардошта шавад. Солҳои қаблӣ истифодаи технологияи информатсионӣ тадбир хатмӣ набуд.Имрӯзҳо мо раванди таълимро бе истифодаи технологияи информатсионӣ тасаввур карда наметавонем.Таҷриба нишон дод,ки бе истифодаи захираҳои электроники омӯзишӣ дарафаи дониши донишҷӯёнро баланд бардоштан ғайриимкон аст. Донишҷӯи имрӯза дар олами маърифати электронӣ зиндагӣ мекунад, вобаста ба ин нақши омӯзгор низ дар маданияти информатсионӣ бояд тағйир ёбад ва ӯ ба роҳнамои сели информатсионӣ табдил меёбад.

Дар натиҷаи таҳлили ҳолати имрӯзаи маълумоти олии касбӣ ва татбиқи технологияи информатсионӣ дар раванди таълим муайян карда шуд;

Истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар раванди таълим омилҳои муҳимми баланд бардоштани сатҳи омодагии мутахассисони босалоҳияти оянда мегардад.

Дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар як фарди огоҳ, махсусан аҳли илму маорифро водор месозад, ки дар фаъолияти рӯзмарраи ҳеш нуқтаҳои ироашудаи Паёмро сармашқи қору фаъолияти худ қарор бидиҳад ва баҳри татбиқи амалигардониҳои онҳо масъулияти баланди шаҳрвандиро эҳсос намояд. Пешвои миллат борҳо дар баромаду суханронӣҳошон таъкид намудаанд, ки “ман дар сиёсати худ маорифро дар ҷои аввал мегузорам” ва гуфтаҳо исботи он аст.[1.9]

Сенарияи индустриалию инноватсионӣ бунёди асосҳои рушди инноватсионии иқтисодиёти кишвар дар заминаи гузаронидани ислоҳот дар соҳаи маориф ва тайёр кардани мутахассисони замонавиро пешбинӣ мекунад.

Сенарияи мазкур имконият медиҳад, ки хангоми ташаккулдиҳии равишҳои инноватсионӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, тақвият бахшидан ба заминаи институтсионалии рушд, тақмили ҳуқуқӣ ва тақвияти ҳифзи ҳуқуқҳои молу мулки, аз ҷумла моликияти зеҳнӣ, шароит барои афзоиши назаррасии содироти молу хизматрасониҳо оварда мерасонад. Аз рӯи сенарияи мазкур манбаҳои рушди иқтисодиёт ин истифодаи самараноки сармояи инсонӣ, имкониятҳои инфрасохтори нави транзитӣ ва долонҳои иқтисодӣ, рушди истеҳсолоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда, густариши содироти хизматрасониҳо ва маҳсулоти дорӣ аз ҷумла рушди густурдаи сайёҳӣ шуда метавонанд. [3.120]

Дар раванди фаъолияти мустақилона донишҷӯ усулҳои дуруст ҳалли вазифаҳо аз худ мекунад, маҳорати татбиқи донишҳои назариявиро тақмили медиҳад. Натиҷаи умумии кори иҷрошударо таҳлил мекунад. Ташкили кори мустақилона дар он сурат самара мебахшад, ки муаллим на танҳо фанни ҳуқуқ муқаммал донад, балки қолабҳои педагогӣ ва психологӣ чараҳои таълимро донад.

Лоихаҳое, ки бо истифодаи захираҳои электронии омӯзиши иҷро карда мешавад, дар суроҷиби мегардонанд ва шаву завқи донишҷӯёнро баланд бардошта, маҳорати эҷодкорӣ онҳоро инкишоф медиҳад.

Таҷрибаи истифодаи захираҳои электронии омӯзиши нишон медиҳад, ки дар навоариҳо ё инноватсияҳо, барои дилхоҳ фаъолияти касбии инсон хос мебошанд ва аз ин лиҳоз воқеан мавзӯи омӯзиш, таҳлил ва вориднамоӣ мебошанд. Инноватсияҳо худ аз худ бу миён наомада, онҳо натиҷаи ҷустуҷӯҳои илмӣ, таҷрибаи пешақадами педагогӣ омӯзгорони алоҳида ва коллективҳои мақсаднок мебошанд. Чараҳои мазкур номуташаккилона буда наметавонанд ва он ба идоранамоӣ эҳтиёҷ дорад.

Дар қаринаи стратегияи инноватсионӣ чараҳои маҷмуии педагогӣ нақши субъектҳои равандҳои таҳсилот ва тарбиявӣ, ҳамчун равандҳои воридкунандаи навоариҳо ба таври аслии боло меравад. Бо ҳамаи гуногуннамудиҳои технологияҳои таҳсилот: дидактикӣ, компютерӣ, масъалавӣ, модули ва ғайра –

амалиномаи вазифаҳои асосии педагогӣ бар дӯши омӯзгор менамояд. Бо ворид намудани технологияҳои муосир ба раванди таълимию тарбиявӣ, омӯзгор ва тарбиятгари мактаб боз вазифаҳои навро ба дӯш мегирад, ки аз онҳо “омодагии махсуси психологӣ-педагогиро талаб менамояд, чунки дар фаъолияти касбии омӯзгор на танҳо дониши махсуси фанӣ, балки дониши муосир дар соҳаи педагогика ва психология, технологияи таълим тарбия амалӣ мешавад. Дар заминаи мазкур омодагӣ ба даркнамоӣ, баҳодиҳи ва амалишавии инноватсияҳои педагогӣ ташаккул меёбад”. [1.15]

Чӣ тавре, ки Бургин М.С. қайд менамояд, мафҳуми “инноватсияҳо” маънои нав, навоарӣ, тағйиротро дорад; инноватсия ҳамчун мавод ва раванд ворид намудани ягон чизи навро пешбинӣ менамояд. Дар чараёни педагогӣ инноватсия ворид намудани усул ва шаклҳои нави таълим ва тарбия, ташкили фаъолияти якҷояи омӯзгор ва хонандаро дар назар дорад.

Адабиёт:

1. Эмомалӣ Раҳмон. Паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 28.12.2023
2. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон
3. Галперин В.М., Игнатов С.М., Моргунов В.И. Микроиктисодиёт. Дар 2 ҷилд. Институти «Мактаби иқтисодӣ», Санкт-Петербург, 2004.
4. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход методическое пособие. М.: Высшая школа, 1991. 207 с.
5. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедгиз, 1955. 655 с.